

Happy Valley Farm											
Department			Status	Enter 1 for completed status.							
Flowers			Completed >	Complete							
Happy Valley Farm		Start Date	Completed >	Complete							
		Jun-06									
Sales		Jun-06	Jul-06	Aug-06	Sep-06	Oct-06	Nov-06	Dec-06	Jan-07	Feb-07	
Products								7	8	9	
Support								20,000	20,000	20,000	
Cal								8,000	12,000	12,000	
doret	\$0.81	151,540	0	40	1,500	5,000	10,000	15,000	20,000	20,000	
	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		413,740	0	5,240	11,500	18,000	24,000	43,000	52,000	52,000	
	Unit Prices										
Support	\$2.25	\$380,250	\$0	\$11,250	\$14,625	\$16,875	\$22,500	\$45,000	\$45,000	\$45,000	
Cal	\$2.95	\$274,940	\$0	\$590	\$10,325	\$16,225	\$11,800	\$23,600	\$35,400	\$35,400	
doret	\$3.45	\$522,813	\$0	\$138	\$5,175	\$17,250	\$34,500	\$51,750	\$69,000	\$69,000	
	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
5	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		\$1,178,003								400	
Percent of Sales		\$208,453								760	
Profit		\$969,550	\$0	\$10,510	\$25,650	\$41,910	\$56,280	\$99,360	\$122,640	\$122,640	
Profit %		82.3%	0.0%	87.7%	85.1%	83.2%	81.8%	82.6%	82.1%	82.1%	
Expenses		\$558,977	\$24,700	\$27,363	\$31,415	\$35,923	\$40,036	\$51,526	\$58,002	\$58,002	
Profit/Loss		-\$753,566	-\$24,700	-\$16,853	-\$5,765	\$5,987	\$16,244	\$47,834	\$64,638	\$64,638	
Plant Charges		\$60,624	\$0	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	\$6	\$7	
		\$410,507	-\$24,700	-\$16,854	-\$5,767	\$5,984	\$16,240	\$47,830	\$64,632	\$64,631	
Margin %		34.85%	0.00%	-140.77%	-19.14%	11.88%	23.61%	39.74%	43.26%	43.26%	
			Jun-06	Jul-06	Aug-06	Sep-06	Oct-06	Nov-06	Dec-06	Jan-07	
Costs Budget	22.29%	Totals									
Variable Costs	Variable %	\$262,575	\$0	\$2,663	\$6,715	\$11,223	\$15,336	\$26,826	\$33,302	\$33,302	

Essentiële kenmerken van spreadsheets: stakeholderanalyse

Significant properties of spreadsheets: stakeholder analysis

Catalogus groepen kenmerken

In deze catalogus worden de groepen kenmerken toegelicht. Ik wil u graag vragen om hieruit **5** groepen te kiezen die u het meest belangrijk acht om te preserven . Licht uw antwoorden s.v.p. toe.

Tevens zou ik graag willen weten van welke applicatie u het meest gebruik maakt om met spreadsheets te werken. Hierbij hoor ik ook graag welke versie van de applicatie dit is, bijvoorbeeld Excel 2010.

Graag ontvang ik uw antwoorden in het via de mail toegevoegde antwoordformulier (Lotte.Wijsman@nationaalarchief.nl).

Catalogue property groups

In this catalogue, the property groups are discussed. I would like to ask you to choose the **5** groups that you consider most important to preserve. Please explain your answers.

I would also like to know which application you use the most to work with spreadsheets. I also would like to receive information about which version of the application you are using, e.g. Excel 2010.

I would like to receive your answers in the reply form attached in the e-mail (Lotte.Wijsman@nationaalarchief.nl).

Beveiliging

Het werk wordt beveiligd door bijvoorbeeld het spreadsheet te beveiligen met een wachtwoord of alleen-lezen toegang.

Enkele kenmerken zijn:

- ◆ Encryptie
- ◆ Wachtwoordinstellingen
- ◆ Bestandspermissies
- ◆ Vergrendelde cel

- **Altijd openen als alleen-lezen**
Ervoor zorgen dat lezers de optie voor bewerken eerst moeten inschakelen om onopzettelijke wijzigingen te voorkomen.
- **Versleutelen met wachtwoord**
Vraag om een wachtwoord om deze werkmap te openen.
- **Huidig blad beveiligen**
Bepaal welke typen wijzigingen kunnen worden aangebracht in het huidige werkblad.
- **Werkmapstructuur beveiligen**
Voorkom ongewenste wijzigingen in de structuur van de werkmap, bijvoorbeeld door het toevoegen van bladen.
- **Toegang beperken**
Mensen toegang verlenen zonder dat ze items kunnen bewerken, kopiëren of afdrukken. >
- **Digitale handtekening toevoegen**
De integriteit van de werkmap verzekeren door het toevoegen van een onzichtbare digitale handtekening.
- **Markeren als definitief**
Lezers laten weten dat het document definitief is.

Protection

The work is protected for example through the addition of a password or by granting Read-Only access.

Some properties are:

- ◆ Encryption
- ◆ Password Settings
- ◆ File Permissions
- ◆ Locked Cell

- **Always Open Read-Only**
Prevent accidental changes by asking readers to opt-in to editing.
- **Encrypt with Password**
Require a password to open this workbook.
- **Protect Current Sheet**
Control what types of changes people can make to the current sheet.
- **Protect Workbook Structure**
Prevent unwanted changes to the structure of the workbook, such as adding sheets.
- **Restrict Access**
Grant people access while removing their ability to edit, copy, or print. >
- **Add a Digital Signature**
Ensure the integrity of the workbook by adding an invisible digital signature.
- **Mark as Final**
Let readers know the document is final.

Bewerken

Er wordt bijgehouden hoe het spreadsheet is bewerkt en door wie.

Enkele kenmerken zijn:

- ◆ Bijgehouden wijzigingen
- ◆ Laatste gewijzigd
- ◆ Aangepaste datum
- ◆ Totale bewerkingstijd

Bijbehorende datums

Laatst gewijzigd	Vandaag, 15:39
Gemaakt	Vandaag, 12:57
Laatst afgedrukt	

Verwante personen

Auteur Lotte W
Een auteur toevoegen

Laatst gewijzigd door Lotte W

 Wijzigingen bijhouden (verouderd) ▾

 Wijzigingen accepteren of negeren

 Wijzigingen markeren

 Wijzigingen markeren...

 Wijzigingen accepteren of negeren

Editing

Changes to the spreadsheet, who made these changes and the total editing time are being tracked.

Some properties are:

- ◆ Tracked Changes
- ◆ Last Modified
- ◆ Modified Date
- ◆ Total Edit Time

Related Dates

Last Modified	Today, 16:23
Created	Today, 16:15
Last Printed	

Related People

Author Lotte W
Add an author

Last Modified By Lotte W

 Track Changes (Legacy) ▾

 Accept/Reject Changes

 Highlight Changes

 Highlight Changes...

 Accept/Reject Changes

Celinhoud

Celinhoud is (voor dit onderzoek) alle tekst aanwezig in een cel.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ Basis tekstinhoud

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5		Essentiële kenmerken	
6			
7			

Cell Content

Cell content is (for the purpose of this study) any text you store in a cell.

Some properties are:

- ♦ Basic Text Content

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5		Significant properties	
6			
7			

Celopmaak

De manier waarop de tekst opgemaakt is in een cel.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ Opmaak (zie figuur voor categorieën)
- ♦ Gedraaide of verticale tekst
- ♦ Vulling cel
- ♦ Tekstopmaak

Cell Formatting

The way in which the text is formatted in a cell.

Some properties are:

- ♦ Format (see figure for categories)
- ♦ Rotated or Vertical Text
- ♦ Cell Fill
- ♦ Text Format

Data Hulpmiddelen

Hulpmiddelen die het makkelijk maken om gegevens te manipuleren, zoals extraheren of samenvoegen.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ Cel referenties
- ♦ Gegevensvalidatie
- ♦ Filter
- ♦ Sorteert

Data Tools

Tools that make it easy to manipulate data, such as extracting or joining data.

Some properties are:

- ♦ Cell References
- ♦ Data Validation
- ♦ Filter
- ♦ Sort

Draaitabellen

Een draaitabel is een tabel die gegevens uit een meer uitgebreide tabel samenvat in belangrijke statistieken, zoals het gemiddelde en sommen.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ Draaitabel
- ♦ Berekende velden
- ♦ Groepering
- ♦ Opmaak

	A	B	C
1	Bedrijf	Aantal werknemers	Gemiddeld salaris
2	A	5	€ 30,000.00
3	B	10	€ 45,000.00
4	C	15	€ 55,000.00
5			
6	Draaitabel		
7	Rijlabels	Som van Aantal werknemers	Som van Gemiddeld salaris
8	A	5	30000
9	B	10	45000
10	C	15	55000
11	Eindtotaal	30	130000

Pivot Tables

A pivot table is a table that summarizes the data of a more extensive table into key statistics, such as the mean and sums.

Some properties are:

- ♦ Pivot Table
- ♦ Calculated Fields
- ♦ Grouping
- ♦ Layout

	A	B	C
1	Company	Number of employees	Mean wage
2	A	5	£ 30,000.00
3	B	10	£ 45,000.00
4	C	15	£ 55,000.00
5			
6	Pivot Table		
7	Row Labels	Sum of Number of employees	Sum of Mean wage
8	A	5	30000
9	B	10	45000
10	C	15	55000
11	Grand Total	30	130000

Externe Data

Dit zijn gegevens die bestaan buiten de applicatie zelf. De externe gegevens worden door de applicatie via queries uit een externe bron gehaald. Deze gegevens kunnen in de loop van de tijd veranderen, ze zijn veelal dynamisch.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ DDE (Dynamic Data Exchange) connecties
- ♦ OLE (Object Linking and Embedding) objecten
- ♦ DDE koppelingen in tabellen
- ♦ Webqueries

External Data

This is data that exists outside of the application itself. The external data is retrieved by the application from an external source via queries. This data may change over time, it is often dynamic.

Some properties are:

- ♦ DDE (Dynamic Data Exchange) Connections
- ♦ OLE (Object Linking and Embedding) Objects
- ♦ Table DDE Links
- ♦ Web Queries

Formules

Een formule berekent de waarde van een cel (of meerdere cellen). Zo kan bijvoorbeeld het GEMIDDELDE of de SOM berekend worden.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ Formules
- ♦ Financiële functies
- ♦ Aangepaste berekeningen
- ♦ Statistische functies
- ♦ Subtotaal

Formulas

A formula calculates the value of a cell (or multiple cells). For example, it can calculate AVERAGE and SUM.

Some properties are:

- ♦ Formulas
- ♦ Financial Functions
- ♦ Custom Calculations
- ♦ Statistical Functions
- ♦ Subtotal

Grafieken

Een grafiek zorgt ervoor dat u gegevens visueel kunt weergeven in verschillende typen grafieken, zoals staaf, kolom en cirkel.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ Staafgrafiek
- ♦ Cirkeldiagram
- ♦ Opmaak grafiek
- ♦ Legenda

Charts

A chart lets you visually display data in various types of charts, such as bar, column and pie.

Some properties are:

- ♦ Bar Chart
- ♦ Pie Chart
- ♦ Chart Layout
- ♦ Legends

Grafische vormgeving

Dit zijn visuele ontwerpelementen, zoals thema's, afbeeldingen en vormen.

Enkele kenmerken zijn:

- ◆ Thema's
- ◆ Afbeeldingen
- ◆ Vormen
- ◆ Objectrand

Graphic Elements

These are visual design elements, such as themes, pictures and shapes.

Some properties are:

- ◆ Themes
- ◆ Pictures
- ◆ Shapes
- ◆ Object Border

Hyperlinks

Hyperlinks faciliteren snelle toegang tot gegevens in een ander bestand of op het web. Deze links kunnen zijn naar webpagina's, e-mailadressen, externe bestanden of binnen het bestand zelf.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ Externe hyperlinks
- ♦ Interne hyperlinks
- ♦ Opmaak hyperlinks

Hyperlinks

Hyperlinks facilitate quick access to data in another file or on the web. These links could be to web pages, e-mail addresses, external files or within the file itself.

Some properties are:

- ♦ External Hyperlinks
- ♦ Internal Hyperlinks
- ♦ Hyperlink Formatting

Macro's

Macro's automatiseren taken. Een macro is een actie of een reeks van acties die u kunt uitvoeren.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ Macro's
- ♦ Macroblad

Macros

Macros automate tasks. A macro is an action or a set of actions that you can run.

Some properties are:

- ♦ Macros
- ♦ Macro Sheet

Metadata

Metadata zijn gegevens die karakteristieken van andere gegevens beschrijven. Het zijn data over data, voorbeelden zijn de auteur en titel van het bestand.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ Auteur
- ♦ Aanmaakdatum
- ♦ Bestandsnaam
- ♦ Grootte

Eigenschappen ▾

Grootte	14.7kB
Titel	Example
Labels	Een label toevoegen
Categorieën	Een categorie toevoeg...

Bijbehorende datums

Laatst gewijzigd	Vandaag, 13:33
Gemaakt	08/04/2020 21:31
Laatst afgedrukt	

Verwante personen

Auteur Lotte W

Een auteur toevoegen

Metadata

Metadata are data that describe characteristics of other data. They are data on data, examples are the author and title of the file.

Some properties are:

- ♦ Author
- ♦ Creation Date
- ♦ File Name
- ♦ Size

Properties ▾

Size	14.7KB
Title	Example
Tags	Add a tag
Categories	Add a category

Related Dates

Last Modified	08/04/2020 22:25
Created	08/04/2020 21:31
Last Printed	

Related People

Author Lotte W

Add an author

Opmaak

Formatteren in spreadsheets is het veranderen van het uiterlijk van de inhoud, zonder de inhoud zelf te wijzigen.

Enkele kenmerken zijn:

- ◆ Lettertypes
- ◆ Kleur
- ◆ Kolomopmaak
- ◆ Randopmaak

Formatting

Formatting in spreadsheets is changing the appearance of the content without changing the content itself.

Some properties are:

- ◆ Font Types
- ◆ Color
- ◆ Column Formatting
- ◆ Border Formatting

Opmerkingen

Een opmerking in spreadsheets is een schriftelijke opmerking die een mening, reactie of uitwerking van de inhoud van het spreadsheet weergeeft.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ Celopmerking (of notities)
- ♦ Reeks opmerkingen bij een cel

Comments

A comment in spreadsheets is a written remark expressing an opinion, reaction or elaboration on the content of the spreadsheet.

Some properties are:

- ♦ Cell Comments (or Notes)
- ♦ Cell Threaded Comments

Statistieken

Spreadsheets houden verschillende statistieken bij over het spreadsheet zelf, zoals het aantal tekens en het aantal woorden.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ Karaktertelling
- ♦ Aantal pagina's
- ♦ Woordentelling

Werkmapstatistieken	
Huidig blad:	
Einde van blad	L6
Cellen met gegevens	9
Tabellen	0
Formules	1
Grafieken	1
Opmerkingen	1
Werkmap:	
Bladen	1
Cellen met gegevens	9
Tabellen	0
Formules	1
Grafieken	1

Statistics

Spreadsheets keep track of various statistics about the spreadsheet itself, such as character and word count.

Some properties are:

- ♦ Character Count
- ♦ Number of Pages
- ♦ Word Count

Workbook Statistics	
Current Sheet:	
End of sheet	L6
Cells with data	9
Tables	0
Formulas	1
Charts	1
Workbook:	
Sheets	1
Cells with data	9
Tables	0
Formulas	1
Charts	1

Tabellen

Tabellen zijn geordende lijsten van gegevens met rijen en kolommen als dimensies.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ Tabelopmaak
- ♦ Opmaak van de tabelrij
- ♦ Totaal aantal rijen
- ♦ Samengevoegde cellen

Bedrijf	Gemiddeld salaris
A	€ 30,000.00
B	€ 45,000.00
C	€ 55,000.00

Tables

Tables are organized lists of data with rows and columns as dimensions.

Some properties are:

- ♦ Table Formatting
- ♦ Table Row Formatting
- ♦ Total Rows
- ♦ Merged Cells

Company	Mean Wage
A	£ 30,000.00
B	£ 45,000.00
C	£ 55,000.00

Applicatie-specifieke kenmerken

De volgende vier groepen zijn applicatie-specifiek. Applicatie-specifieke kenmerken zijn kenmerken die niet spreadsheet-specifiek zijn, maar in specifieke spreadsheetsoftware zijn ingebed. Voorbeelden van dit soort software zijn Microsoft Excel, Numbers van Apple en het eerdere Lotus 1-2-3. Ondanks dat deze kenmerken geen onderdeel zijn van het spreadsheet an sich, kunnen zij wel zeker van belang zijn. Mocht u dergelijk belang aan deze groepen hechten, staat het u vrij deze groepen te selecteren als essentiële groepen kenmerken.

Application-specific properties

The subsequent four groups are application-specific. Application-specific properties are properties that are not spreadsheet-specific, but are imbedded into specific spreadsheet software. Examples of such software are Microsoft Excel, Numbers by Apple and the previous Lotus 1-2-3. Despite the fact that these properties are not part of the spreadsheet itself, they may very well still be of importance. In case you attach significant value to these groups, you are free to select them as significant property groups.

Datacompressie

Datacompressie is een vermindering van het aantal bits dat nodig is om gegevens weer te geven. Een ZIP-bestand is vervolgens gecreëerd.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ ZIP-gecomprimeerd bestand
- ♦ ZIP-bestandsnaam
- ♦ ZIP ongecomprimeerde grootte

Data Compression

Data compression is a reduction in the number of bits needed to represent data. A ZIP file is then created.

Some properties are:

- ♦ ZIP Compressed File
- ♦ ZIP File Name
- ♦ ZIP Uncompressed Size

Lokalisatie

Opties voor het aanpassen van de applicatie naar regionale voorkeuren.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ Karakterset
- ♦ Coderingspagina
- ♦ Taal

Localization

Options to customize the application to regional preferences.

Some properties are:

- ♦ Character Set
- ♦ Code Page
- ♦ Language

Printen

Het printen van spreadsheets is het afdrucken van de gegevens naar fysiek papier

Instellingen

Actieve bladen afdrucken
Alleen de actieve bladen afd...

Pagina's: t/m

Enkelzijdig afdrucken
Alleen afdrucken op één zijd...

Gesorteerd
1,2,3 1,2,3 1,2,3

Staande afdrukstand

A4 210 x 297 mm
21 cm x 29.7 cm

Normale marges
Boven: 1.91 cm onder: 1.91 c...

Niet aanpassen
100 Bladen afdrucken op ware g...

[Pagina-instelling](#)

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ Marges
- ♦ Opmaak pagina formattering
- ♦ Afdrukbereik
- ♦ Pagina onderbrekingen

Printing

Printing spreadsheets is transferring the data to physical paper.

Settings

Print Active Sheets
Only print the active sheets

Pages: to

Print One Sided
Only print on one side of the...

Collated
1,2,3 1,2,3 1,2,3

Portrait Orientation

A4 210 x 297 mm
21 cm x 29.7 cm

Normal Margins
Top: 1.91 cm Bottom: 1.91 c...

No Scaling
100 Print sheets at their actual size

[Page Setup](#)

Some properties are:

- ♦ Margins
- ♦ Page Layout Formatting
- ♦ Print Ranges
- ♦ Page Breaks

Toepassingsinstellingen

Toepassingsinstellingen zijn diverse instellingen die niet spreadsheet-specifiek zijn, maar in specifieke spreadsheetsoftware zijn ingebed.

Enkele kenmerken zijn:

- ♦ 1904 datumstelsel
- ♦ Automatische berekening
- ♦ Automatisch herladen
- ♦ Verwijzingen actueel

Application Settings

Application settings are various settings that are not spreadsheet-specific, but that are embedded in specific spreadsheet software.

Some properties are:

- ♦ 1904 Date System
- ♦ Auto Calculation
- ♦ Automatic Reload
- ♦ Links up to Date

Berekeningsopties

Werkmap berekenen ⓘ

Automatisch

Automatisch behalve voor gegevenstabellen

Handmatig

Werkmap herberekenen voor opslaan

Calculation options

Workbook Calculation ⓘ

Automatic

Automatic except for data tables

Manual

Recalculate workbook before saving

Bij het berekenen van deze werkmap: Graphs.xlsx

Koppelingen naar andere documenten bijwerken

Precisie instellen als weergegeven

1904-datumstelsel gebruiken

Externe koppelingswaarden opslaan

When calculating this workbook: Graphs.xlsx

Update links to other documents

Set precision as displayed

Use 1904 date system

Save external link values